

УДК: 618.177:615.357

**ОЦЕНКА РОЛИ МЕЛАТОНИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С ЕГО ПРИМЕНЕНИЕМ**

Икрамова Холидажон Сахимбовна

*Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии
Республика Узбекистан, г.Хорезм*

Аннотация: Изучение показателей мелатонина у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ является перспективным направлением, что позволяет более точно определить тактики лечения у женщин с СПКЯ с различным фенотипом. Полученные результаты демонстрируют необходимость включения определения мелатонина у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ в качестве дополнительного диагностического критерия для постановки диагноза и определения дальнейшей тактики ведения.

Ключевые слова: женщины репродуктивного возраста, синдром поликистозных яичников, мелатонин.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738119>

Гормональное бесплодие является одной из наиболее распространенных эндокринных патологий в популяции [3]. Этиология заболевания во многом спорна: с каждым годом открывают новые возможные механизмы патогенеза [1,2,6,9]. Результаты исследований последних десятилетий позволили предположить влияние мелатонина и биологических ритмов организма на развитие и прогрессирование заболевания. Существуют однозначные доказательства того, что мелатонин функционирует через рецепторы, как мембранные, так и ядерные, а также нейтрализует свободные радикалы (процесс, который не требует участия рецепторов) [5,6]. Многочисленные данные свидетельствуют о роли мелатонина в физиологии яичников, в том числе развитии фолликулов, овуляции, созревании ооцитов и поддержании желтого тела. Мелатонин обеспечивает адаптацию эндогенных биоритмов к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Биологический ритм – основа жизнедеятельности организма [1,3,5,10].

Учитывая высокую распространенность метаболических нарушений, хронический характер СПЯ, новые данные о роли мелатонина в фолликулогенезе, возникла необходимость оценить роль этого гормона в репродуктивной функции женщины, т.к. полученные результаты позволят повысить эффективность лечения пациенток и реализовать способность к зачатию с помощью консервативных методов терапии без использования вспомогательных репродуктивных технологий [4,7,8].

Цель: изучить влияние мелатонина на развитие ановуляции и сомнологических нарушений у пациенток с гормональной бесплодием, возможности его использования в схемах лечения данного заболевания.

Материалы и методы: исследование двух независимых выборок пациенток от 20 до 35 лет. В первую выборку включены женщины с гормональной бесплодием (n=60). Вторая выборка (группа контроля) состояла из здоровых женщин без нарушений менструального цикла (n=30).

Критерии включения женщин в 1 группу: нерегулярность менструального цикла; выявление ультразвуковых признаков поликистоза яичников; наличие клинических признаков гиперандрогении; отсутствие любой гормональной терапии в течение 6 месяцев перед исследованием; получение информированного согласия на комплексное обследование и лечение.

Критерии исключения для 1 группы: наличие противопоказаний к предполагаемой терапии; беременность, лактация; наличие хронических экстрагенитальных заболеваний в стадии обострения, субкомпенсации; наличие декомпенсированной эндокринной патологии; выявление острых, обострений хронических воспалительных заболеваний половых органов; курение, злоупотребление алкоголем.

Результаты исследования: В соответствии с поставленными задачами было обследовано 90 женщин. Оценка гирсутизма по шкале Ферримана-Голлвея дала следующие результаты: 30 пациенток (50%) имели легкую степень гирсутизма, 4 (6,7%) – умеренную и 1 пациентка (1,7%) – тяжелую степень. Остальные женщины (25 человек, 41,7%) не имели признаков повышенного роста волос по мужскому типу.

Длительность лечения пациенток до обращения к гинекологу составила: до 1 года – 6 человек (10%), 1-3 года – 41 человек (68,3%), 4-6 лет – 10 человек (16,7%), более 7 лет – 3 человек (5%), что соответствует общей тенденции длительного лечения пациенток.

По данным УЗИ органов малого таза у 46 пациенток (76,7%) с СПЯ были выявлены признаки двустороннего увеличения яичников, у 13 пациенток (21,7%) – одностороннего, у 1 пациентки (1,7%) – объем яичников не превышал норму. У всех определялись множественные мелкие фолликулы до 10 мм в диаметре в количестве 12-15 штук в структуре яичников. У 27 пациенток (45%) были зафиксированы признаки гипоплазии матки, что вероятно могло быть связано с нерегулярным ритмом менструаций. Результаты комплексного обследования позволили распределить пациенток по фенотипам: классический (признаки гиперандрогении+поликистозные яичники по данным УЗИ+ановуляция) – 29 человек (48,3%), овуляторный (признаки гиперандрогении+поликистозные яичники по данным УЗИ) – 6 человек (10%), неандрогенный (поликистозные яичники по данным УЗИ+ановуляция) – 15 (25%), ановуляторный (признаки гиперандрогении+ановуляция) – 10 человек (16,7%).

Больным СПЯ предлагалось выбрать среди всех причин нарушений сна главную. Самой частой причиной оказался стресс (55%), далее шли ночная или суточная работа, учеба в ночные часы (29%), жизненные события составили 10% и 6% –

другие причины. По результатам анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна пациентки с СПЯ статистически значимо отличались от группы контроля по уровню патологических отклонений ($p = 0,0040$) – при наличии СПЯ эти нарушения встречались чаще.

При распределении по фенотипам была выявлена следующая особенность сомнологического профиля пациенток: при классическом фенотипе отклонения присутствовали в 82,8% случаев, при овуляторном – 16,7%, неандрогенном – 66,7%, а при ановуляторном – в 70%. Хотя статистически значимо отличались только классический и овуляторный фенотипы ($p=0,004$), что может свидетельствовать о более выраженной патологии секреции мелатонина при классическом фенотипе, которая дополнительно усугубляется депривацией сна вследствие жизненных обстоятельств, в то время как наличие овуляции возможно сглаживает мелатониновый дисбаланс.

Анкетирование с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии статистически значимых различий между группой СПЯ и контролем не выявило, что может объясняться высокой распространенностью вторичного бесплодия в группе контроля, оказывающего влияние на психологический статус.

Метаболические параметры. При исследовании углеводного обмена уровень глюкозы натощак был статистически значимо выше в 1-й подгруппе по сравнению со 2-й, при этом оба показателя находились в пределах нормативных значений. Статистически значимых отличий по уровню глюкозы между группой СПЯ и контролем соответствующей категории ИМТ не обнаружено.

Гормональные параметры. Выявлена общая тенденция к повышению концентрации ЛГ у пациенток с СПЯ, при этом показатели ФСГ значимо не отличались по подгруппам, а уровень тестостерона был повышен в обеих группах СПЯ. Уровень АМГ оказался статистически значимо выше в обеих группах СПЯ при сравнении с контролем, а ИМТ не влиял на показатели.

Определение мелатонина и его метаболита в биологических жидкостях. Для пациенток с синдромом поликистозных яичников было характерно более высокое содержание мелатонина в крови, уровня 6-сульфатоксимелатонина в суточной моче и более низкие концентрации мелатонина в фолликулярной жидкости. Сниженная концентрация мелатонина в фолликулярной жидкости при сопутствующем ей повышении концентрации того же параметра в крови позволяет предположить возможное компенсаторное повышение уровня мелатонина в крови. Снижение концентрации мелатонина в фолликулярной жидкости у женщин с СПЯ может приводить к ановуляции. Следствием дефицита мелатонина в яичнике и его повышения в крови также служит увеличение содержания 6-сульфатоксимелатонина в моче по принципу предположительной отрицательной обратной связи.

Мы оценили уровень мелатонина в крови у женщин группы контроля (наличие подтвержденной овуляции): показатель более 51,2 пг/мл не встречался ни у одной участницы. В дальнейшем мы оценили наличие овуляции у пациенток с уровнем мелатонина более 51,2 пг/мл. Только в 15% случаев овуляция отсутствовала при

уровне мелатонина более 51,2 пг/мл, у остальных больных, несмотря на условно принятый за нормальный уровень мелатонина, регистрировалась ановуляция. Была обнаружена статистически значимая слабая прямая корреляция уровня мелатонина в крови и тестостерона ($r=0,277$, $p=0,036$, метод ранговой корреляции по Спирмену), что может подтверждать их роль в качестве важнейших факторов

Выводы:

1. Пациентки с СПЯ имеют статистически значимо более низкую концентрацию мелатонина в фолликулярной жидкости при его повышенном уровне в крови и слюне и его метаболита в моче независимо от ИМТ, по сравнению с женщинами группы контроля без признаков ановуляции. Наиболее высокий уровень мелатонина в крови был обнаружен при классическом фенотипе СПЯ, а наиболее низкий – при овуляторном, что подтверждает связь овуляторной дисфункции и уровня мелатонина в фолликулярной жидкости.

2. Частота сомнологических нарушений у пациенток с СПЯ (42.2%) превышала таковую среди женщин группы контроля (10%). При распределении больных в зависимости от фенотипа статистически значимые отклонения были обнаружены в подгруппах классического и овуляторного вариантов, причем в первой подгруппе изменения были наиболее выражены. По данным анкетирования женщины с СПЯ имели худший сомнологический профиль по сравнению с контрольной группой не зависимо от ИМТ. Статистически значимых отличий по степени тревоги и/или депрессии у больных с СПЯ и женщин группы контроля не выявлено.

3. Расстройства сна выступают в качестве дополнительного фактора, нарушающего метаболический профиль пациенток: ухудшение сомнологического профиля ассоциировано с усилением инсулинорезистентности у больных СПЯ.

4. На развитие ановуляции при СПЯ влияет нарушение взаимосвязи мелатонина, определяемого в крови, и мелатонина яичников, а также гиперандрогения и повышенный уровень АМГ (коррелирует с уровнем мелатонина в крови). Синтетический аналог мелатонина в комбинированной терапии СПЯ позволяет в 2,7 раза повысить эффективность консервативной терапии и преодолеть кломифен-резистентность в циклах стимуляции овуляции.

Список использованной литературы:

1. Absatarova J., Andreeva E., Sheremetyeva E., Grigoryan O. Melatonin and sleep disorders in polycystic ovary syndrome. Материалы конференции «Gynecological Endocrinology. World Congress». 2-5 марта 2016г. Италия, Флоренция.
2. Абсаратова Ю.С., Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н. Мелатонин в репродукции человека // Проблемы репродукции. – 2016. – №1. – с.8-11.
3. Ихтиярова Г.А., Курбанова З.Ш., Розикова Д.К. Причины и методы диагностики эндокринного бесплодия и роль витамина Д в его коррекции // Тиббиётда янги кун 2020. №2(30/2). –С. 34-38.
4. Ихтиярова Г.А., Курбанова З.Ш., Шодиев Б.В. Диагностика и подготовка женщин с низким овариальным резервом яичников к вспомогательным репродуктивным технологиям // Тиббиётда янги кун 2020. №2(30). -С. 123

7. Курбанова З.Ш., Розикова Д.К., Ихтиярова Г.А. Ановуляторное бесплодие и синдром поликистозных яичников //Тиббиётда янги кун 2020. №2(30/2) –С.159-165.
8. Tamura H., Takasaki A., Taketani T., Tanabe M., Kizuka F., Lee L., Tamura I., Maekawa R., Asada H., Yamagata Y., Sugino N. The role of melatonin as an antioxidant in the follicle // Journal of ovarian research. – 2012. – Vol.5. – P.5.
9. Tamura H., Takasaki A., Taketani T., Tanabe M., Kizuka F., Lee L., Tamura I., Maekawa R., Asada H., Yamagata Y., Sugino N. Melatonin as a free radical scavenger in the ovarian follicle // Endocrine journal. – 2013. – Vol.60. – P.1–13.
10. Tan D., Manchester L., Fuentes-Broto L., et al. Significance and application of melatonin in the regulation of brown adipose tissue metabolism: relation to human obesity // Obesity Reviews. – 2011. – Vol.12. – P.167-188.